

ПОЭТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФУТУРИЗМА И ИМАЖИНИЗМА

*Лятыева Ю.А.**НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»,
Талдыкорган, магистрант*

THE POETIC CONCEPT OF FUTURISM AND IMAGISM

*Lyatyeva Yu.**NP JSC «Zhetysu university of the name of Ilyas Zhansugurov»,
Taldykorgan, undergraduate***АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена исследованию особенностей поэтической концепции футуризма и имажинизма. Предметом исследования стали ключевые характеристики русского футуризма и имажинизма, а также их влияние на литературный процесс. Результаты исследования могут быть использованы в процессе преподавания русской литературы в школах, колледжах, высших учебных заведениях.

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the peculiarities of the poetic concept of futurism and imagism. The subject of the study is the key characteristics of Russian futurism and imagism, as well as their influence on the literary process. The results of the research can be used in the process of teaching Russian literature in schools, colleges, and higher educational institutions.

Ключевые слова: поэтическая концепция, футуризм, имажинизм, поэтика.

Keywords: poetic concept, futurism, imagism, poetics.

• Постановка проблемы.

Серебряный век русской литературы – уникальный период в русской культуре, богатый разнообразными течениями, каждое из которых сыграло свою роль в развитии не только литературы, но и искусства в целом.

Среди этих активно развивавшихся и громко заявлявших о себе течений ярко выделялись футуризм и имажинизм, позволявшие авторам выражать мысли и чувства в новых неповторимых формах. Вот почему и сегодня поэтические концепции футуристов и имажинистов вызывают неподдельный интерес исследователей.

• Анализ последних исследований и публикаций.

Изучению этого вопроса, к примеру, посвящены работы Г.В.Амбросиенко, А.С.Гришина, Д.Л.Шукурова, А.В.Завадской, И.Н.Бычковой, Т.А.Терновой, М.В.Новиковой.

Г.В.Амбросиенко рассматривает взаимодействие футуризма и конструктивизма в качестве литературных проявлений русского авангарда, основываясь на их внешнем сходстве и внутреннем различии, анализе их отношения к лингвистическим экспериментам и литературной традиции [1].

А.С.Гришин исследует отношение русской философской мысли к футуризму и его зауми [2].

Д.Л.Шукуров изучает творческие стратегии группы «Центрифуга» (1913), доказывая предельную эклектичность заявляемых художественных принципов и их максимальную зависимость от символизма [3].

А.В.Завадская демонстрирует характерность эпатажа для стиля поэзии русских футуристов, рассматривая пути создания эффекта эпатажа на уровне лексики [4].

И.Н.Бычкова анализирует творчество А.В.Ширяевца и С.А.Есенина, определяя степень влияния есенинских «имажей» на образы поэзии А.В.Ширяевца [5].

Т.А.Тернова определяет пограничную позицию имажинизма в развитии авангардистских поэтических ответвлений в русской литературе начала XX века [6].

М.В.Новикова анализирует развитие имажинизма в творчестве С.Есенина и А.Мариенгофа, а также практическую реализацию теоретических установок имажинистов [7].

• Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы.

Современные литературоведческие исследования демонстрируют активный научный интерес к изучению отображения исторического процесса в произведениях футуризма и имажинизма, влиянию этих направлений на развитие русской литературы.

• Цель статьи - дать представление об исторических условиях зарождения футуризма и имажинизма, выявить основные черты футуризма и имажинизма, определить их влияние на литературный процесс.

• Изложение основного материала.

Русских поэтов-футуристов можно назвать русскими авангардистами, которые влились в струю футуризма на определенном этапе своего творческого пути. Как замечает А.В.Крусанов, появление нового искусства было связано с духовными поисками и надеждой на другую реальность [8, с.7]. Представители русского футуризма декларировали отказ от форм и условности в целях слияния искусства с современной жизнью. В основе поэтической концепции футуристов находился обмен ощущениями по принципу «потока сознания», а

также выделение звуковых и графических элементов, отказ от ведущей роли смысла, обращение к изображениям, неординарным коллажам, комбинациям символов, математических знаков.

Стоит заметить, что названные элементы поэтики футуристов не принадлежали исключительно представителям данного направления. Поэтика произведений конкретного автора не всегда роднилась с футуризмом, так как имела значение и творческая биография, вовлеченность поэта в деятельность футуристических издательств, в их проекты, выступления, публичное согласие с положениями манифестов. К примеру, именно такой личностью можно считать Б.Лившица, который принимал активное участие в издании футуристических сборников, тогда как его поэзия не была достаточно богата элементами поэтики футуристов. При этом, такие поэты, как С.Городецкий и А.Белый использовали подобные элементы в своих текстах, однако футуристами себя не считали.

Известны случаи недолгого нахождения отдельных поэтов в рамках футуристического направления, завершившегося либо переходом в другое направление, либо увлечением прозой и критикой - В.Шкловский и Р.Якобсон.

Несмотря на разнородность состава представителей русского футуризма можно выделить ряд характерных особенностей, свойственных их поэтическим произведениям:

- призыв к разрыву с традицией, с инструментарием классической литературы, объясняемый направленностью взгляда поэтов в будущее;
- отрицание преемственных связей в литературном процессе;
- привлечение внимания к форме, пренебрежение содержанием;
- свобода поэтической лексики, сопровождающаяся лексическими и синтаксическими, интонационными экспериментами в целях создания новых форм поэтической речи;
- эпатажность, вызов общественным нормам и традициям.

Для русских футуристов было характерно отсутствие оптимистического отношения к техническому прогрессу и восприятие технологического мира как фактора агрессии, убивающего и уродующего естественную основу жизни. Русские футуристы не ассоциировались с прославлением войны и разрушения и настойчивым стремлением заставить человечество измениться посредством технологизации.

Интересы русских футуристов были обращены к народному творчеству, городскому фольклору и архаичным культурным пластам, которые определяли содержание, тему и форму художественного произведения.

Либеральный характер русского синтаксиса является одним из важнейших факторов создания русского языка, так как дает литераторам большую свободу и возможность создавать новые средства выражения новых смыслов.

Футуристы уверенно определяли себя «лицом» своего времени, гармонично сочетая стремление к

художественной либерализации, неприятие элитарной культуры и принятие абсолютной независимости творчества. [9, с.210].

Путь русского символизма в некоторой степени напоминает эволюцию русского символизма: от резкого отрицания в начале, эпатажности до быстрого признания известными литературными критиками, популярности, больших надежд, а после неожиданного кризиса в момент, когда представлялось, что для литературного творчества открыты новые горизонты и небывалые возможности.

Особенности футуристической поэтики оказали значительное влияние на только формировавшуюся пролетарскую поэзию, о чём свидетельствовал огромный интерес к специфическим свойствам поэтических текстов русских футуристов:

- стремительный прогресс современной жизни;
- отказ от медленного движения событий;
- отрицание объёмного и непростого анализа и детерминаций;
- признание пользы аббревиации, компрессии текста, синтеза.

Футуристические тексты, подвергаемые внимательному исследованию, демонстрируют погружению в депозитизацию, лексическое обновление, содержащее в себе, к примеру, вульгаризмы, научные термины. Главное техническое орудие поэтической деятельности футуристов можно определить как «сдвинутую конструкцию», которая проявляет себя на самых разных уровнях футуристического текста. И это не только преодоление лексических запретов, так как понимание продуманного «сдвига» появляется из применения системы упрощённых образов в «сильных позициях», утверждаемых поэтической традицией. Следствием этого становилось острое нарушение ожиданий читателей, уничтожая грань между «низкой» и «высокой» литературой. Наличие «снижающих» образов – особое свойство поэзии Д.Бурлюка, называющего звёзды червями, поэзию - «истрепанной девкой», красоту - «кошунственной дрянью» [10].

Создание непривычных словосочетаний становится результатом синтаксических смещений, что возможно при условии несоблюдения законов и попытках отказаться от знаков препинания и предлогов («телеграфный» синтаксис), использовать разнообразные знаковые системы и символы.

Для футуристов важно звучание поэзии, обречённой, по мнению футуристов, превратиться в громогласную площадную стихию. Однако любовь футуристов к теоретизации, рекламности и театральному поведению естественно сочеталась с их пониманием футуризма как способа создания будущего человека с помощью искусства.

Футуризм в России не стал объединяющей системой для самых различных авангардистских направлений. События 1917 года превратили многих футуристов в политических агитаторов. В 1920 году футуризм был официально запрещён.

Литературная практика русских футуристов оказала значительное влияние на литературные

школы XX века, в том числе на имажинизм, возникший в России практически сразу после революции 1917 года.

Как и футуризм, имажинизм появился в русской литературе не сам по себе, а был пересажен с поэтической почвы Запада, так же значительно отличаясь от западной поэзии.

Теоретически источником появления русского имажинизма можно считать авангардистскую школу англоязычной поэзии, носившую похожее название «имажизм». Но практически назвать русских имажинистов наследниками имажистов довольно сложно, тем более помня о том, что сами имажинисты не считали себя таковыми. С одной стороны, творческие искания идеологов имажинизма в основных моментах совпадали с теоретическими установками лондонских поэтов (сформулированный Паундом отказ от отождествления себя с футуристами и определение ключевой задачи, заключавшейся в сосредоточении на образах). С другой стороны, имажинистская программа имеет больше фактического сходства с идеями кубофутуристов, невзирая на взаимное противостояние этих групп.

Основной принцип поэзии имажинистов - главенство «образа как такового», как слова-метафоры с единственным конкретным значением. В своей Декларации имажинисты провозглашали открытие жизни посредством образа и ритмики образов как уникальный канон искусства, единственный и не имеющий себе равных метод. Лишь образы являются инструментом настоящего мастера, который спасает искусство от разрушающей силы времени. Имажинисты именуют образ «броней» строки, «панцирем» картины, «крепостной артиллерией» театральной жизни. При этом содержание произведения определяется глупой и бессмысленной «наклейкой ... на картины». Таким образом, имажинисты объясняли собственное поэтическое творчество как развитие языка с помощью метафор.

Приёмы и возведённую в абсолют «образность» имажинистов сложно признать новаторскими, так как многие идеи имажинистов с завидным постоянством транслировали и футуристы, и символисты. Новым можно считать упорное выдвигание имажинистами образа на первый план и сведение формы и содержания произведения исключительно к этой категории. Несмотря на выявленные спорные моменты в теоретических установках имажинистов стоит отметить характерные черты этого направления, демонстрировавшего особый подход к созданию образов и функционированию языка:

- образность и символизм;
- уникальные метафоры и сравнения;
- интерес к деталям;
- эмоциональный тон стихотворений;
- субъективный характер лирики;
- богатство ассоциаций и значений.

Главной особенностью имажинизма является применение образов и символов как инструментов трансляции мыслей и чувств автора. Яркость и запоминаемость созданных имажинистами образов

способствовали возникновению у читателя необходимых ассоциаций и эмоций.

Частое использование оригинальных и нетипичных метафор и сравнений позволяло имажинистам ярко передавать свои чувства и эмоции. Стремление к выразительности и оригинальности создаваемых текстов побуждало их погружаться в поиск необычных сравнений и аналогий.

Незаметные изначально детали и элементы активно интересовали имажинистов, так как, при всей своей незаметности, могли обладать глубоким значением. Поэтому вполне объяснимо их стремление к передаче внутренней сущности и смысла описываемого явления в совокупности с деталями его внешности.

Традиционное для поэтов и писателей выражение чувств и переживаний на страницах произведений для имажинистов в принятии своей субъективности, откровенности, искренности передаваемых эмоций и настроения. Отсюда свойственная имажинистам эмоциональность и интимность текста.

Имажинистов привлекала возможность писать произведения, имеющие несколько вероятных интерпретаций и вызывающие у читателя самые разнообразие аналогии. Именно такие многозначные и неоднозначные тексты дают свободу мысли и дальнейшей интерпретации.

Одним из приёмов, ориентированных на создание этой многозначности, является популярная у имажинистов синестезия, представляющая собой одномоментное слияние разных ощущений. Синестезия была необходима для создания более сильного впечатления от образа. Для этого активно использовались описание звуков, цветов, запахов и чувств, передающих эмоциональное состояние.

Имажинистская проза густо населена зрительными образами, описание которых осуществляется при помощи ярких и красочных лексических средств, способствующих трансляции визуальных образов и усилению эффекта реального присутствия читателя в описываемых обстоятельствах.

Имажинистская поэзия характеризуется усиленным вниманием авторов к ритму и звукописи стихотворений. Для создания необходимой музыкальности и гармоничности текстов применялись разнообразие ритмические схемы, включающие, к примеру, повторение звуков и рифм. Такие тексты сильнее воздействовали на чувства читателя и легче запоминались.

Стремление имажинистов к трансляции собственных эмоций, своего понимания красоты и гармонии окружающего мира приводит к активному использованию пейзажных описаний, что было свойственно не только поэзии, но и прозе имажинистов и работало на атмосферность художественных текстов.

Помимо этого, творчество имажинистов положительно сказалось на развитии русской поэзии, получившей новые идеи и представления для выражения мыслей и эмоций автора. Поэтический арсенал был обогащён нетипичными формами, оригинальной структурой стиха, новыми ритмами и звуковыми эффектами, призванными рождать

неповторимые поэтические тексты, не вписывающиеся в рамки традиционной системы форм и стилей.

• Выводы и предложения.

Нами перечислены лишь основные характеристики, свойственные имажинизму. Однако, исходя из изложенного в работе материала, можно сделать вывод об особенной и значимой роли этого течения в истории русской литературы. Яркие образы и метафоры, вошедшие в русскую литературу, помогали красочно выразить сложные авторские эмоции, а сравнения и ожидаемые читательские ассоциации вызывают очень сильные переживания.

Литература

1. Амбросиенко Г.В. Футуризм и конструктивизм в русской поэзии: сходство и различие // Наука. Инновации. Технологии. 2008. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-konstruktivizm-v-russkoy-poezii-shodstvo-i-razlichie> (дата обращения: 15.02.2024).
2. Гришин А.С. Футуризм и его заумь в оценке русской философской мысли: за и против // Вестник ЧелГУ. 1999. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-ego-zaum-v-otsenke-russkoy-filosofskoy-mysli-za-i-protiv> (дата обращения: 15.02.2024).
3. Шукуров Д.Л. Литературные стратегии творчества авторов группы «Центрифуга» // Соловьевские исследования. 2012. №3 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/literaturnye-strategii-tvorchestva-avtorov-gruppy-tsentrifuga> (дата обращения: 15.02.2024).
4. Завадская А.В. Лексические средства создания эпатажа в художественном тексте (на примере поэзии русских футуристов) // Вестник ОГУ. 2010. №11 (117). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/leksicheskie-sredstva-sozdaniya-epatazha-v-hudozhestvennom-tekste-na-primere-poezii-russkih-futuristov> (дата обращения: 15.02.2024).

5. Бычкова И.Н. Влияние есенинской «Версии имажинизма» на творчество А.В.Ширяевца в 1919-1921 гг. // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. №5-3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-eseninskoy-versii-imaghinizma-na-tvorchestvo-a-v-shiryayevtsa-v-1919-1921-gg> (дата обращения: 15.02.2024).

6. Тернова Т.А. Авангард футуристической линии развития как целостное эстетическое явление // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/avangard-futuristicheskoy-linii-razvitiya-kak-tselostnoe-esteticheskoe-yavlenie> (дата обращения: 15.02.2024).

7. Новикова М.В. Публикации стихотворений А. Мариенгофа и С. Есенина в журнале «Сирена» // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. 2015. №4 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/publikatsii-stihotvorenyy-a-mariengofa-i-s-esenina-v-zhurnale-sirena> (дата обращения: 15.02.2024).

8. Крусанов А.В. 1996. Русский авангард: 1907-1932: Исторический обзор: В 3 т. СПб., Т. 1. – 320 с.

9. Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН; Сост.: В. Н. Терехина, А. П. Зименков. - Москва: Наследие, 1999. - 479 с.

10. Бурлюк Д. ПЛАТИ — покинем НАВСЕГДА уюты сладострастья: РуСтих. Стихи классиков. URL: <https://rustih.ru/david-burlyuk-plati-pokinem-navsegda-uyuty-sladostrastyay/> (дата обращения: 15.02.2024).